

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

OpenAIRE | EXPLORE

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIDA INFRATUZILMANING YAXSHILASHDAGI MAZMUNI VA AHAMIYATI

Narkuziyev Anvar Rustamovich

*International School of finance technology And science institute,
Buxgalteriya hisobi kafedra v.b dotsenti*

E-MAIL: anvar.norquziyev824@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada Xitoy hamda Turkiya davlatlarining hududlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasi uchun infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha bir nechta adabiyotlar tahlilini va ular tajribasini mamlakatimizda foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, yuqorida nomlari keltirilgan davlatlarda tadbirkorlik infratuzilmasini hududlarda rivojlantirish zarurati, uning nafaqat kichik biznes va tadbirkorlik sohasiga balki mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri o'rganilgan. Maqolada tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirishning xorij tajribasini yurtimizda qo'llashga e'tibor bergan holda masalaga yondashilgan va hududlarda infratuzilmani rivojlantirishda inobatga olinishi kerak bo'lgan ayrim jihatlarini tavsiya sifatida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: hududiy infrastruktura, инфраструктура, kichik biznes va tadbirkorlik, Xitoy, Turkiya

Аннотация

В данной статье мы рассмотрим анализ нескольких литератур по развитию инфраструктуры малого бизнеса и предпринимательства в регионах Китая и Турции и возможности использования их опыта в нашей стране. Кроме того, изучена необходимость развития бизнес-инфраструктуры в регионах вышеперечисленных стран, ее влияние не только на малый бизнес и предпринимательство, но и на экономику страны. В статье к вопросу подошли с вниманием к применению зарубежного опыта развития бизнес-инфраструктуры в нашей стране, а в качестве рекомендаций приведены некоторые аспекты, которые следует учитывать при развитии инфраструктуры в регионах.

Ключевые слова: региональная инфраструктура, инфраструктура, малый бизнес и предпринимательство, Китай, Турция.

Abstract

In this article, we will consider the analysis of several literatures on the development of infrastructure for small business and entrepreneurship in the regions of China and Turkey and the possibilities of using their experience in our country. In

addition, the need to develop business infrastructure in the regions of the above-mentioned countries, its impact not only on small business and entrepreneurship, but also on the economy of the country was studied. In the article, the issue was approached with attention to the application of foreign experience in the development of business infrastructure in our country, and some aspects that should be taken into account in the development of infrastructure in the regions are cited as recommendations.

Key words: regional infrastructure, infrastructure, small business and entrepreneurship, China, Turkey

Kirish

O‘zbekistonda so‘ngi yillarda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish va ularning faoliyati uchun zarur infratuzilmani yaratish yuzasidan muhim chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan o‘tkaziladigan ochiq muloqotida infratuzilmani rivojlantirish bilan bog‘liq muammolar biznesni boshlash yoki rivojlantirish yo‘lidagi eng katta to‘siq sifatida ko‘rsatilib, bu kabi muammolarni tizimli bartaraf etish bo‘yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish borasida vazifalar belgilab berildi. Ushbu davlat dasturlarini amalga oshirish va tadbirkorlik infratuzimlasini rivojlantirish maqsadida Prezident tomonidan tasdiqlangan qarorda, 2022-2024-yillarda ijtimoiy va sanoat infratuzilmasini rivojlantirish davlat dasturi doirasida 76,8 trillion so‘m (7 milliard dollardan ortiq) sarmoya kiritish belgilab olindi. Mazkur qaror va davlat dasturlarining yanada samaradorligini oshirish uchun tadbirkorlik infratuzilmasi va uning ishlab chiqarish samaradorligi bilan bog‘liq jarayonlarni ekonometrik modellarini yaratish, statistik tahlilini yuritish, prognozlashtirish va tizimli uslubiy jarayonlarni ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu vazifalarning samarali amalga oshirilishi bu boradagi ilmiy tadqiqotlarni taqozo etadi.

Bizga ma‘lumki, Xitoy davlati kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish va unga zarur infrastrukturani yaratish bo‘yicha yetakchi davlatlardan sanaladi. Boshqa davlatlar tajribasidan farqi shundaki mamlakatda qisqa muddatda mahalliy bozorlarni to‘yintirish hamda eksportga yo‘naltirilgan tovar va xizmatlarni yaratish uchun kerak bo‘ladigan infratuzilmani yarata oldi. Shuningdek mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishi hamda jamiyat farovonligining negizi bo‘lib xizmat qilmoqda. Iqtisodchi olimlar tadbirkorlik muhitini iqtisodiy rivojlanish va tadbirkorlikni yanada ommalashtirishda juda ham muhim omil deb hisoblashadi. Mamlakatlar darajasida olib qarajak, Xitoy doimiy ravishda kichik biznes hamda tadbirkorlik sohasini rivojlantirish uchun islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Korxonalar darajasida biznes muhitini optimallashtirishni foyda solig‘i va xususiy mulk dahlsizligi o‘zida aks ettiradi. Turkiya davlati ham Xitoy hukumati kabi mamlakat hududlarida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda zarur infrastrukturani yaratishda ulkan yutuqlarga erishgan davlatlardan biri sanaladi. Yuqorida sanab o‘tilgan omillar korxonalarining transaksion harajatlari va risklarini kamaytirishga xizmat qiladi. Aslida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishga juda ko‘plab omillar ta‘sir etadi. Ko‘plab olimlar tomonidan biznes muhitini yaxshilash tadbirkorliklar sonini ko‘paytirishga xizmat qiladigan biznes infrastrukturani rivojlantirish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilgan.

Infratuzilma ishlab chiqarish sohasining kengayishini ta'minlaydigan eng asosiy omil hisoblanadi. Mamlakatimiz infratuzilmasini rivojlantirishda hududlarimiz tabiati, ishchi kuchlari va moliyaviy salohiyati kabilarning xilma xilligi juda ahamiyatli hisoblanadi.

1.1- jadval

Infratuzilma termini to'g'risidagi ayrim mulohazalar

Muallif	Mulohaza
R.Rozenshteyn	Muallif Infratuzilma atamasiga iqtisodiyot sohadagi faoliyatlar yaxshilanishiga hamda aholi farovonligiga xizmat qiluvchi shart-sharoitlar majmui sifatida qaraydi.
E.V.Xechiev	Infratuzilma – bu tarmoq tarkibidagi korxonalar va tashkilotlar hamda ularning ishlab chiqarishni tashkil etish va tovar munosabatini shakllantirishga xizmat qiluvchi faoliyatlari yig'indisidir.[1]
V.M.Geets	Infratuzilma shunchaki ma'lum bir sohaning jamlanmasi emas, balki ishlab chiqarish sohasi va ijtimoiy hayotning samarali rivojlanishining sharti hisoblanadi.[2]
G.R.Natroshvili	Infratuzilma – bu hududdagi resurslar va tovarlarning erkin harakatini va aholining normal turmush kechirishini ta'minlovchi tuzilmalar va faoliyatlar turlarining yig'indisidir.
V.Ya.Fedoritova	Infratuzilma - moddiy ne'matlarni takror ishlab chiqarish va shaxsiy ijtimoiy rivojlanish uchun umumiy shart-sharoitlarni ta'minlaydigan tarmoqlar majmui.
X.Tajimuratov, H.Hasanov	Tadbirkorlik infratuzilmasi – tadbirkorlik subyektlarining uzluksiz va samarali faoliyat yuritishi uchun zarur sharoitlarni ta'minlovchi va tadbirkorlik subyektlariga bevosita xizmat qiluvchi institut va elementlar majmuasidir

Mazkur paragrafda biz “infratuzilma” tushunchasining mazmunini yoritishga harakat qilamiz. “Infratuzilma” tushunchasining lingvistik jihatdan tarixi (1875-yil) Fransiyaga borib taqaladi va undan so'ng ingliz tilida ham 1887-yildan boshlab foydalanishga kirib kelgan. Iqtisodiy adabiyotlarga esa, amerikalik iqtisodchi Rozen Shteyn Rodan tomonidan kiritiladi. Mazkur terminning lug'aviy ma'nosi lotin tilida “infra” “quyi”, “pastki” va fransuz tilida “structure” “tuzilma” degan ma'nolarni anglatadi. “Infratuzilma” tushunchasi turli soha uchun bir-biridan ma'lum bir jihatlariga ko'ra turlicha ma'nolarni anglatadi. “Infratuzilma” atamasini iqtisodiyotda, kichik biznes va tadbirkorlik sohasida o'ziga iqtisodiy jarayonlarni tashkil etish va ularni o'zaro bog'lash uchun xizmat qiluvchi sohalar va sharoitlar jamlanmasi deyish mumkin. Umuman olganda Infratuzilmani rivojlantirish masalalari yuzasidan asosan iqtisodchilar o'tgan asrning 60 yillarida to'xtala boshlagan (D.Rey, Sh.Shtoner, A.Marshall va D.Klark kabilar). Ularning aksariyati Infratuzilmani aloqa, xom ashyo va texnik ta'minot, logistika tizimi va institutsional birliklar jamlanmasi deb bilishgan.

“Infratuzilma” atamasiga qator olimlar tomonidan izohlar va ta'riflar berilgan. Quyida shulardan ayrimlariga to'xtalib o'tamiz.

Tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadlari uchun resurs salohiyatini mahalliy lashtirilgan resurslar (moddiy va nomoddiy) va ishbilarmonlik muhitini tashkil etuvchi omillar (shartlar) majmui (infratuzilma) sifatida belgilaymiz. Resurs

salohiyati kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishini ta'minlashning ob'yektiv shart-sharoitlarini (imkoniyatlarini) tavsiflaydi.

Infratuzilmani rivojlantirishda resurs salohiyati bir qismi sifatida quyidagi omillarni keltirib o'tish mumkin:

- tabiiy (geografik, iqlimiy, mineral, biologik);
- mehnat resurslari (mehnat resurslari va ularning malaka darajasi);
- ishlab chiqarish (hudud xo'jalik yurituvchi sub'yektlari va aholining xo'jalik faoliyati natijalari);
- moliyaviy (byudjet daromadlari hajmi, korxonalarining moliyaviy resurslari va viloyat aholisining daromadlari);
- infratuzilmaviy (mintaqaning iqtisodiy, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmalarining holati);
- innovatsion (viloyat iqtisodiyotiga fan va texnika yutuqlarini joriy etish parametrlari);
- iste'molchi (viloyat aholisining umumiy xarid qobiliyati).

Infratuzilmani rivojlantirishda resurs salohiyatining omillari (shartlari) eng boshqariladigan va tartibga solinadigan, boshqaruv sub'yekti tomonidan qo'yilgan maqsadlarga qarab ishbilarmonlik muhitini shakllantirishga yordam beradigan omillardan tashkil topgan infratuzilmani o'z ichiga oladi:

- institutsional (me'yoriy-huquqiy bazani, tadbirkorlikni tartibga solishning norasmiy institutlarini rivojlantirish);
- boshqaruv (tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlarning boshqaruv madaniyati darajasi).

“Infratuzilma atamasiga ikki tomondan qarash mumkin”, - deydi Fourie (2006). Birinchi yondashuv uni atributlari nuqtai nazaridan tavsiflashni o'z ichiga oladi, ikkinchisi esa transport, aloqa, ta'lim, elektr energiyasi va suv ta'minoti kabi keng aholiga xizmat ko'rsatadigan barcha infratuzilma tarkibiy qismlarini tan oladi. Birinchi nuqtai nazarga ko'ra, Fourie (2006) infratuzilmani davlat xizmatlarini ishlab chiqaruvchi asosiy vositalar sifatida ta'riflaydi, chunki, mohiyatan, infratuzilma jamoat ne'matining asosiy xususiyatlarini, shu jumladan, istisno qilinmaydigan va qulay tarqalishni namoyish etadi (Fedderke va Garlick, 2008).

1- rasm. Ishlab chiqarish infratuzilmasining maqsadi, asosiy vazifa va tamoyillari.

O‘zbek olimlaridan ham bir qanchasi infratuzilma va uning ahamiyati xususida tadqiqot olib borgan bo‘lib, o‘zlarining fikr va mulohazalarini bildirishgan. Jumladan, R.X. Karlibayeva, M.M. Tashxodjayev, Z.A. Ashurov (2014) o‘zlarining “Ishlab chiqarish infratuzilmasi” nomli darsligi orqali mazkur yo‘nalishdagi muammolarning yechilishida hissa qo‘shganlar.

Infratuzilma uning turlari bo‘yicha qaraganda bir-biridan vazifa jihatidan keskin farq qiladi. Ammo, ularni birlashtirib turuvchi umumiylik mavjud bo‘lib, barchasi farovonlik, qulaylik va rivojlanishga olib boradi. R.X.Karlibayeva, M.M.Tashxodjayev, Z.A.Ashurovlar ilmiy ishlanmasini umumiy infratuzilma emas, balki aynan ishlab chiqarish infratuzilmasiga bag‘ishlaydi. Shuningdek, olimlar

tomonidan ishlab chiqarish infratuzilmasining maqsadi, vazifasi va tamoyillarini atroflicha yoritib berilgan.

Yuqoridagi rasm orqali mualliflar tomonidan ishlab chiqarish infratuzilmasining maqsadi, vazifalari va tamoyillarini yoritishga harakat qilingan. Ammo, bizning fikrimizcha, ularni yanada boyitish mumkin:

- Tadbirkorlik infratuzilmasining maqsadi – jamiyat uchun tovarlar ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonini sifat hamda miqdor jihatdan yaxshilash.
- Tadbirkorlik infratuzilmasining vazifalari:
 - Ishlab chiqaruvchi sub’yektlarning maqsadlariga tezroq va osonroq yetishiga yordam beradi.
 - Ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish:
 - Tovar va xizmatlarni iste’molchiga yetkazish uchun shart-sharoit yaratish:
 - Iste’molchi va sotuvchini uchrashuvini ta’minlash:
 - Tadbirkorlik muhitiga huquqiy va iqtisodiy jihatdan ko‘maklashish hamda uni tartibga solish.

Aytish mumkinki, yuqorida keltirib o‘tilgan vazifalarning talab darajasida amalga oshirilishi davlatlar iqtisodiyotining rivojlanganlik darajasi, davlat boshqaruv tizimi, suniy to‘siqlar mavjudligi kabi omillarning mavjud bo‘lishiga ko‘p jihatdan bog‘liq hisoblanadi. Davlatlar iqtisodiyotining rivojlanishida ishlab chiqarish infratuzilmasining o‘rni beqiyosdir. Har bir davlat o‘ziga xos rivojlanish manbalariga ega hisoblanadi. Shu sababdan ishlab chiqarish infratuzilmasiga quyidagicha izoh berish mumkin.

Ishlab chiqarish infratuzilmasi – bu tadbirkorlik sub’yektlari faoliyati rivojlanishiga hamda ishlab chiqarish omillarining barqaror harakatini ta’minlashga xizmat qiluvchi tizimlar, komplekslar va institutlar jamlanmasi deyish mumkin.

2-rasm. Infratuzilma turlari

Umumiy holatda infratuzilmani ikki guruhga ajratish mumkin (1.2-rasm): chizmaga ko'ra Infratuzilma turlari ikkita asosiy guruhga ajratib ko'rsatilgan.

Ularning ishlab chiqarish hajmiga, samaradorligiga ta'siri ham ikki xil. Biri bevosita yana biri bilvosita ta'sirga ega. Misol uchun, energiya ta'minoti yaxshi bo'lsa, uzluksiz ta'minlab turilsa, ishlab chiqarishda to'xtalishlar kam bo'ladi va natijada ishlab chiqarish samaradorligi yaxshilanadi. Ijtimoiy sohani oladigan bo'lsak, sifatli sog'liqni saqlash tizimining mavjudligi ishchilarning kamroq kasallanishiga yoki tezroq sog'ayib ketishiga olib keladi va oqibatda ishchining ishlash vaqtidagi yo'qotishlar kamroq bo'ladi.

“Iqtisodiy infratuzilma” atamasi iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish va jadallashtirish uchun zarur bo'lgan yo'llar, telekommunikatsiyalar, elektr liniyalari, avtomobil yo'llari, poezdlar, dengiz portlari, aeroportlar ta'minoti va sanitariya kabi infratuzilma turini anglatadi (Fourie, 2006). Aksincha, ijtimoiy infratuzilma deganda, inson farovonligi va turmush darajasini oshirish bilan bog'liq bo'lgan infratuzilma shakllari tushuniladi. Bunday ijtimoiy infratuzilma aholining sog'lig'ini saqlash, ta'lim va madaniyat me'yorlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ijtimoiy infratuzilmaga parklar, haykallar, kutubxonalar, klinikalar, shifoxonalar, maktablar va universitetlar kiradi.

Yuqoridagi rasimga asosan hududlarda kichik biznes va tadbirkorlikning Infratuzilma bilan bog'liqligini 3 bosqichda ko'rishimiz mumkin. Har bir bosqichda infratuzilmaning tarkibiy qismlari guruhining o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Birinchi bosqichda tadbirkor o'z faoliyatini boshlash yoki kengaytirish uchun tashkiliy masalalar bilan yuzlashadi. Yangidan faoliyatni boshlashdagi ma'muriy to'siqlarning bo'lmasligi hududdagi ishbilarmonlik muhitiga ta'sir etuvchi omillardan biri hisoblanadi. Undan keyingi bosqichda, faoliyat mobaynida tartibga soluvchi institutsional birliklarning me'yordagi aralashuvi, samarali faoliyat yuritishi juda ahamiyatli hisoblanadi. Jumladan, soliq organlarining doimiy va asossiz tekshiruvlari tadbirkorlik faoliyatiga salbiy ta'sir etishi mumkin.

Ikkinchi bosqichda, tadbirkor duch kelishi mumkin bo'lgan infratuzilmaviy masalalardan biri bu – talab darajasidagi turli xil bozorlarning mavjudligidir. Misol tariqasida, ishlab chiqarish uchun zarur xom-ashyolarning hudud ichida, hech bo'lmaganda mamlakat ichida bo'lishi tadbirkor uchun juda katta ustunlik beradi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari uchun moliyaviy masalalar muhim hisoblanib, doimiy ravishda duch keladi. Agar, tadbirkor moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan bo'lsa, unga ma'qul bo'lgan moliyaviy xizmatlar (past foizli bank kreditlari kabilar) ning taklif etilishi qayta oyoqqa turishda katta yordam beradi. Bundan tashqari, muhim ishlab chiqarish omillaridan biri bo'lgan ishchi kuchining malakali va tajribalisiga tadbirkor ega bo'lsa, bu uning uchun juda katta yutuqdir. Buning uchun o'sha hududdagi ishchi kuchi bozorining raqobatbardosh kadrlar bilan to'yingan bo'lishi zarur. Qisqa qilib aytganda, resurslarning tadbirkor faoliyat yuritayotganda hududdan chiqishi, mazkur hududdagi tadbirkorlik muhitining jozibadorligi oshishi uchun ijobiy ta'sir etadi.

Uchinchi bosqichda, tadbirkor tayyor mahsulotining realizatsiya jarayonida ham muammolarga duch kelishi mumkin. Bunday holatda, hududdagi marketing sohasi,

logistika tizimi va tovarlar bozorining rivojlanganligi yuqoridagi muammoning yuzaga kelishini bartaraf etishda yordam beradi. Agar, hududning o'zida axborot almashinuvi tez va sifatli bo'lsa, bu tovar va xizmatlar marketingi samaradorligiga zamin yaratadi. Shuningdek, hududdagi avtomobil yo'llari talab darajasida bo'lishi va bir-biri bilan optimal ravishda bog'langanligi va katta trassalarga chiqish imkoniyatining mavjud bo'lishi ham tovar va xizmatlarning iste'molchilarga yetib borishida yengilliklar beradi. Natijada, takror ishlab chiqarish zanjirida uzilishlarni bartaraf etadi. Bu esa, hududda ishbilarmonlik muhiti uchun shart-sharoitlardan biri sifatida darajada tashkil etilganligini ko'rsatgan holda, nafaqat mamlakat, balki yerlik aholini ham tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun o'ziga jalb etadi. Yana bir eng asosiy omil biri sifatida rivojlangan hududiy bozorlarni ko'rsatish mumkin. Sababi tadbirkor uchun yuqori harajat talab qiluvchi tashishdan ko'ra nisbatan yaqinroq bo'lgan, rivojlangan bozorlar afzalroqdir.

Shuningdek mualliflar tomonidan ishlab chiqarish infratuzilmasi potensialini ifodalovchi ko'rsatkichlar ham miqdor hamda sifat jihatidan guruhlanib, quyidagicha ko'rsatib berilgan.

Miqdoriy ko'rsatkichlar:

- ❖ Ishlab chiqarishda band bo'lgan ishchilar soni (kishi)
- ❖ Tarmoqdagi asosiy fondlar umumiy qiymati (ming so'm)
- ❖ Tarmoqning ishlab chiqarish quvvati

Sifat ko'rsatkichlar:

- ❖ Umumiy uskunalarda ilg'or jihozlarning ulushi (%)
- ❖ Uskunalarining yosh tarkibi (yil)
- ❖ Uskunalarining eskirish darajasi (%)
- ❖ Ishchilarning malaka darajasi
- ❖ Ishlab chiqarish jarayonining energiya manbalari bilan ta'minlanganlik darajasi (%)
- ❖ Ishlab chiqarish jarayonining mexanizatsiyalashuv darajasi (%).[3]

Yuqorida sanab o'tilgan ishlab chiqarish infrastrukturasi miqdor hamda sifat jihatidan guruh tarkibini yanada boyitish va ayrim o'zgartirish kiritish mumkin. Junladan, qo'shimcha sifatida moliyaviy resurslar bilan ta'minlanganlik darajasini va o'zgartirish tariqasida ishlab chiqarish jarayonining avtomatlashuv darajasini keltirish mumkin. Albatta, mualliflar umumiy jihatdan infratuzilma potensialini baholashga yondashishgan. Biz esa, quyida hududiy darajada talqin qilishga urinib ko'ramiz.

1.2- jadval

Infratuzilmani rivojlantirishda resurslarning potensial tarkibi va baholash me'zonlari

Potensialning tuzilishi	tarkibiy	Ko'rsatkich o'lchov me'zonlari
Tadbirkorlik potentsiali		Kichik tadbirkorliklar soni: dona; kichik tadbirkorlik sohasida bandlar: ming kishi; kichik tadbirkorlik sohasida pul aylanmasi: mlrd so'm
Ishchi kuchi potentsiali		Mehnatga layoqatli aholi: ming kishi; iqtisodiy faol aholi: ming kishi; ma'lumotli ishchi kuchi: ming kishi

Moliyaviy potensial	Mahalliy byudjet: mlrd so‘m; mahalliy byudjetga tushumlarda soliq ulushi: mlrd so‘m; moliyaviy tashkilotlarning kredit berish potentsiali: mlrd so‘m; investitsiyalarni o‘zlashtirish darajasi: mlrd so‘m
Axborot potentsiali	Axborot xizmatini ko‘rsatish hajmi: so‘m; axborot xizmatini ko‘rsatuvchi tashkilotlar soni: dona; global internet tarmog‘i bilan ta‘minlanganlik darajasi: foiz, ishlab chiqarish jarayoning raqamlashishi (%)
Ilmiy-tehnologik potensial	Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim tashkilotlari soni: dona; ilmiy tadqiqot bilan shug‘ullanish: mln so‘m; ta‘lim dargohlarida tahsil olayotgan talabalar soni: ming kishi
Tabiiy resurs potentsiali	Ichimlik suv: ming. kub. metr; gaz kondensati: ming tonna; elektr energiyasi: mlrd. kv. soat; qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlar: ming. gektar; tabiiy gaz: mln kub. metr;
Logistik potensial	Temir, havo, suv hamda avtomobil yo‘llarining yuk tashish sig‘imi: tonna soat; temir hamda avtomobil yo‘llari uzunligi: km; logistik firmalar soni: dona; logistik firmalar yuk tashish quvvati: tonna

Yuqoridagi jadval orqali anglash mumkinki, har bir infratuzilma turining mamlakatlarda turlicha imkoniyatlari mavjud va ularning o‘z o‘lchov birliklari bor. Mamlakatlarning kichik biznes va tadbirkorliklar sonini o‘zida ko‘paytirish uchun ularning infratuzilmalarining potentsiali darajasi, ichki resurslar bilan ta‘minlanganligini baholash muhim hisoblanadi. Biznes vakillari uchun infratuzilmani rivojlantirishda mamlakatlar turli xil darajada potentsialga ega bo‘lishi mumkin.

Ishlab chiqarish infratuzilmasi bo‘yicha har bir guruh ko‘rsatkichlari o‘z o‘lchovlariga ko‘ra bizga o‘sha mamlakatda rivojlanish istiqbollari aytib beradi. Jumladan, ishlab chiqarish quvvatiga nisbatan logistik potensial mos bo‘lishi lozim. Agar logistik salohiyat ishlab chiqarish quvvatidan past bo‘lsa, tovar va xizmatlarning yakuniy iste‘molga yetib borguncha, takror ishlab chiqarish jarayonlarida muammolar paydo bo‘lishi mumkin. Aslida ishlab chiqarish jarayoni bilan bog‘liq, muammoga sabab bo‘luvchi omillar ko‘plab topiladi. Ishlab chiqarish jarayonida xom-ashyo, energiya manbalari, pul va axborot kabilar bilan ta‘minlanishdan tashqari logistika masalasi ham juda muhim hisoblanadi. Bugungi o‘zgaruvchan bozorda iste‘molchilar talabini qondirish tezkorlik va samarali tashish tizimini talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Хечиев Е.В. Типология инфраструктурных ограничений развития бизнеса // *Via in tempore. История. Политология.* 2009. №1(56). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-infrastrukturyh-ogranicheniy-razvitiya-biznesa> (дата обращения: 18.07.2022).
2. Геец В. М. Общество, государство, экономика: феноменология взаимодействия и развития [монография] / В.М.Геец. — К.: НАН Украины, 2009. — 864 с.
3. R.X. Karlibayeva, M.M. Tashxodjayeov, Z.A. Ashurov. *Ishlab chiqarish infratuzilmasi: darslik/ O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi.* — Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014. — 160 b.
4. Ruipeng Tan, Lulu Pan, Mengmeng Xu, Xinju He, “Transportation infrastructure, economic agglomeration and non-linearities of green total factor productivity growth in China: Evidence from

- partially linear functional coefficient model”, *Transport Policy*, 2022, ISSN 0967-070X, <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.09.027>.
5. Rong, K., Liu, Z. and Shi, Y. (2011), "Reshaping the business ecosystem in China: case studies and implications", *Journal of Science and Technology Policy in China*, Vol. 2 No. 2, pp. 171-192. <https://doi.org/10.1108/17585521111155228>
 6. Yang, J.Y., Li, J. The development of entrepreneurship in China. *Asia Pacific J Manage* **25**, 335–359 (2008). <https://doi.org/10.1007/s10490-007-9078-8>
 - He, C., Lu, J. & Qian, H. Entrepreneurship in China. *Small Bus Econ* **52**, 563–572 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9972-5>.
 7. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – T. 25. – С. 47.
 8. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING HORIJ TAJRIBASINI QO „LLASH (O „ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
 9. Норқўзиёв А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
 10. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
 11. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING HORIJ TAJRIBASINI QO „LLASH (O „ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
 12. Норқўзиёв А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
 13. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
 14. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
 15. Narkuziyev A. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 171-186.
 16. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
 17. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.